

CHONDRULOPSINA INTUMESCENS TURINING MOLEKULYAR-GENETIK TASNIFI

Jalilov Jamshed Jafar o‘g‘li

Termiz davlat universiteti maqsadli tayanch doktoranti

jamshedjalilov40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602021>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qorinoyoqli mollyuskalarning *Chondrulopsina intumescens* (Gissarika, Zarafshanika) turlari bo‘yicha molekulyar-genetik tekshiruv o‘tkazilib, ribosomal DNK ni 18S sohasi nukleotidlari solishtirib chiqilgan va ular asosida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. ribosomal DNK, nukleotid, *Chondrulopsina intumescens*, bootstrap, mitochondrial DNK, NCBI bazasi.

Аннотация. В статье представлено молекулярно-генетическое исследование брюхоногого моллюска *Chondrulopsina intumescens* (Gissarika, Zarafshanika), сравнение нуклеотидов домена 18S рибосомальной ДНК и представление данных на их основе.

Ключевые слова: рибосомальная ДНК, нуклеотид, *Chondrulopsina intumescens*, бутстреп, митохондриальная ДНК, база данных NCBI.

Annotation. This article presents a molecular genetic study of the gastropod species *Chondrulopsina intumescens* (Gissarika, Zarafshanika), comparing the nucleotides of the 18S domain of ribosomal DNA, and presenting data based on them.

Key words: ribosomal DNA, nucleotide, *Chondrulopsina intumescens*, bootstrap, mitochondrial DNA, NCBI database.

Tadqiqotning dolzarbligi. Hayvonot dunyosi bioxilma-xilligini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini baholashda faunistik tadqiqotlarga, ayniqsa, endemik turlarga boy mintaqalar faunasi xilma-xilligi, evolyutsiyasi hamda avtohton turlar markazlarining shakllanishini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Jumladan, O‘zbekiston va unga yondosh hududlar malakofaunasi Z.I.Izzatullayev (1970), A.Pazilov (2003, 2015), A.Karimqulov (2011), F.Gaibnazarova, J.Qudratov, Sh.Abdulazizova, Z.Mahmudjonov kabi bir qator malakolog olimlar tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, ular ishlarida quruqlik mollyuskalarining taksonomik va zoogeografik tarkibi, ekologik xususiyatlari va tarqalishi, keng tarqalgan turlarda boradigan konxologik o‘zgaruvchanlik jarayonlari hamda xo‘jalik ahamiyatiga oid ma‘lumotlar mavjud [4,5,7,8].

Ayrim tadqiqotlarda [7] konxologik jihatdan o‘xshash turlar molekulyar-genetik tahlil qilinib, nukleotidlar ketma-ketligidagi farqlanishlar asosida mazkur turlarning genetik jihatdan alohida mustaqil turlar ekanligi isbotlangan. Biroq, adabiyotlar tahlil shuni ko‘rsatdiki, geografik jihatdan uzoq va keng arealga ega bir turga mansub quruqlik mollyuskalarining genetik polimorfizmiga oid ma‘lumotlar mavjud emas. Shu sababli, tadqiqotimizning maqsadini *Chondrulopsina intumescens* (Gissarika va Zarafshanika) turini molekulyar-genetik identifikatsiyalash orqali ulardagi genetik polimorfizmini aniqlashga qaratdik.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston respublikasida joylashgan Hisor va Zarafshan tog‘ tizmasi quruqlik mollyuskalarining *Chondrulopsina intumescens* (Gissarika, Zarafshanika) turlarini molekulyar-genetik identifikatsiyalash va ilmiy jihatdan asoslash.

Tadqiqot materiallari. 2022-2024 yillar davomida respublikamizda joylashgan Hisor va Zarafshan tog‘ tizmalaridan yig‘ilgan *Chondrulopsina* (Lindholm, 1925) avlodiga ma‘nsab *Chondrulopsina intumescens* Gissarika va *Chondrulopsina intumescens* Zarafshanika turlarining to‘qimasidan olingan biologik materiallar hamda NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* KX463472 quruqlik mollyuska turning molekulyar-genetik ma‘lumotlaridan

foydalanildi. O‘tkazilgan molekulyar-genetik tadqiqot natijalari (sikvens xromatografiyasi) asosida amalga oshirildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Molekulyar - genetik tadqiqot natijalariga ko‘ra, *Chondrulopsina* avlodiga mansub *Ch. intumescens Gissarika* turining ribosomal DNK sini 18S sohasiga mansub uzunligi 640 juft asosga ega bo‘lgan nukleotidlar ajratib olindi. Solishtirib o‘rganish maqsadida ushbu avlodga tegishli *Ch. intumescens Gissarika* va *Ch. intumescens Zarafshanika* hamda NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* KX463472 turlarining nukleotidlaridan foydalanildi.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, respublikamizning janubiy hududida joylashgan Hisor tog‘ tizmasidan yig‘ilgan *Chondrulopsina* avlodiga mansub *Ch. intumescens Gissarika* turi bilan solishtirish maqsadida olingan *Ch. intumescens Zarafshanika* numanasining nukleotidlari o‘rtasida 7 ta nukleotidda farqlanish bo‘lib, buda 24 chi va 189 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida A-adenin, 71 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida G-guanin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida T-timin, 233 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida S-sitozin, 480 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida S-sitozin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida A-adenin, 512 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida G-guanin, 610 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida A-adenin, *Ch. intumescens Zarafshanika* namunasida yesa G-guanin nukleotidlari almashganligi aniqlanib, ribosomal DNK (rDNK) ni 18S sohasi nukleotidlari o‘rtasidagi farqlanishlar 1% ni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. *Chondrulopsina* avlodiga mansub qorinoyoqli mollyuskalar va NCBI bazasidan olingan ushbu avlodga mansub turning ribosomal DNK ni 18S sohasi nukleotidlarini solishtirish

Ch. intumescens Gissarika turi bilan NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* KX463472 namunasi o‘rtasidagi nukleotidlarda 3 ta nukleotidda farqlanish bo‘lib, bu 24 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin, NCBI bazasidan olingan *Ch. Tridens* namunasida A-adenin, 233 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin,

NCBI bazasidan olingan *Ch. Tridens* namunasida S-sitozin, 480 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida S-sitozin, NCBI bazasidan olingan *Ch. Tridens* namunasida yesa T-timin nukleotidlari almashganligi aniqlanib, ribosomal DNK (rDNK) ni 18S sohasi nukleotidlari oʻrtasida 0,5% farqlanishlar qayd etildi (1-rasm).

Ch. intumescens Zarafshanika turi bilan NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* KX463472 namunasi oʻrtasida esa 4 ta nukleotidda farqlanish boʻlib, bu 71 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida T-timin, NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* namunasida G-guanin, 189 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida A-adenin, NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* namunasida T-timin, 512 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida G-guanin, NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* namunasida T-timin, 610 chi nukleotidda *Ch. intumescens Gissarika* turi namunasida G-guanin, NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* namunasida esa A-adenin nukleotidlari almashganligi aniqlanib, ribosomal DNK (rDNK) ni 18S sohasi nukleotidlari oʻrtasidagi farqlanishlar 0,7% ni tashkil qildi.

Xulosa. *Ch. intumescens* turining *Gissarika*, *Zarafshanika* vakillarida genetik polimorfizm 18S ribosomal DNK da 1,09 %, NCBI bazasidan olingan *Ch. tridens* KX463472 namunasi oʻrtasidagi nukleotidlardagi farqlanishlar 0,5% ni tashkil qiladi. Mazkur tahlillar *Chondrulopsina intumescens* turining *Gissarika*, *Zarafshanika* vakillari morfologik farqlangan, ammo genetik jihatdan yaqin populyatsiyalardan iborat ekanligini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Иззатуллаев З. Наземные моллюски Гиссарского хребта и сопредельных районов Таджикистана.: Автореф. дис. ... канд. биол.наук. – Ленинград, 1970. – 19 с.
2. Пазиров А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (*Gastropoda, Pulmonata*) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. -315 с.
3. Пазиров А., Махмуджонов З. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonella* Узбекистана и сопредельных территорий // Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.
4. Гаибназарова Ф.П. Фауна, экология и образ жизни наземных моллюсков семейства *buliminidae* в Узбекистане. Дис. ... биол. наук (PhD) – Гулистан, 2017. – 36-76 с.
5. Abdulazizova Sh.K. Surxon-Sherobod vodiysi va uning atrofini oʻrab turgan togʻlardagi quruqlik mollyuskalarining biologik xilma-xilligi.: Dis. ...biol.f.b.f.d.. – Toshkent, 2019. 20– 70 b.
6. Karimqulov A. Shimoli-gʻarbiy Turkiston togʻ tizmasi qorinoyoqli mollyuskalarining faunasi, ekologiyasi va zoogeografiyasi: Avtoref. dis....kand. biol.nauk. - Tashkent, 2011. – 22b.
7. Mahmudjonov Z. M. Oʻzbekiston hududida tarqalgan *hygromiidae* oilasining ekologo - taksonomik tarkibi va hayot tarzi.. Dis. ...biol.f.b.f.d.. – Guliston, 2020. 26–81 b.
8. Qudratov J.A. Nurota togʻlari qorinoyoqli mollyuskalari (*gastropoda, pulmonata, pectinibranchia*): taksonomiyasi, bioekologik xususiyatlari, tarqalishi va ahamiyati.. Dis. ...biol.f.b.f.d.. – Toshkent, 2018. 33– 98 b.